

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ О ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПЛОТИНЫ-ПЛАСТИНКИ

Тухтабаев А.А. к.т.н, доцент. НамИСИ, г. Наманган. Узбекистан

Адашева С.А. пред. НамИСИ, г. Наманган. Узбекистан

Рассматривается задача о вынужденных колебаниях плотины-пластинки с постоянной и переменной жесткостью при действии сейсмической нагрузки. Плотину рассматриваем как пластинку постоянной и переменной толщины, с учетом поперечной сейсмической нагрузки и давления воды. На плотину-пластинку будут действовать следующие силы: - силы инерции, возникающие от движения плотины и ее деформации; - гидродинамическое давления воды. На основе гипотезы Кирхгофа-Лява выводятся уравнения колебаний плотины-пластины с учетом вязкоупругих свойств материала. Математическая модель задачи, относительно поперечного прогиба $w_1 = w_1(x, y, t)$, при известных допущениях [1-21] с учетом вязкоупругих свойств материала плотины-пластинки сводится к решению уравнений вида

$$\frac{1}{h}(1-R^*) \left[D \nabla^4 w_1 + 2 \frac{\partial D}{\partial y} \frac{\partial}{\partial y} \nabla^2 w_1 + 2 \frac{\partial D}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} \nabla^2 w_1 + \nabla^2 D \nabla^2 w_1 - \right. \\ \left. - (1-\mu) \left(\frac{\partial^2 D}{\partial x^2} \frac{\partial^2 w_1}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial^2 D}{\partial x \partial y} \frac{\partial^2 w_1}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 D}{\partial y^2} \frac{\partial^2 w_1}{\partial x^2} \right) \right] +$$

$$+ \rho_1 \frac{\partial^2 (w_1 + w_0)}{\partial t^2} - \frac{\rho}{h} \cos \alpha \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} \Big|_{x=ytg\alpha} - (1)$$

$$- \frac{\rho}{h} \left\{ \frac{\partial \varphi_0}{\partial t} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \varphi_0}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi_0}{\partial y} \right)^2 \right] \right\} \Big|_{x=ytg\alpha + w_0(t)} \quad \cos \alpha = 0$$

где $w_1(x, y, t)$ — прогиб плотины-пластинки; h - толщина плотины-пластинки; ρ_1 - плотность материала плотины; ρ - плотность воды; $\varphi_1(x, y, z, t)$ - функция потенциала скоростей движения жидкости, возникающего от деформации плотины-пластинки; $\varphi_0(x, y, t)$ - функция потенциала скоростей движения жидкости, возникающего от движения плотины как твердого тела;

$w_0(t)$ - закон движения основания при землетрясении:

$$w_0(t) = a_0 e^{-\varepsilon_0 t} \sin \omega_0 t;$$

здесь a_0 - начальная максимальная амплитуда; ε_0 - коэффициент затухания грунта; ω_0 - частота колебания грунта; t - время. Все эти величины определяются из анализа сейсмограммы соответствующего балла землетрясения.

Система уравнений (1) является достаточно общей. Из нее в частном случае можно получить уравнения колебаний плотины-пластинки постоянной и переменной толщины с учетом вязкоупругих свойств материала.

Решение интегродифференциальных уравнений (1), удовлетворяющее граничным условиям задачи, задаем в виде

$$w_1(y, z, t) = \sum_{k=1,3,\dots}^{\infty} C_k(t) w_k(y, z),$$

где $C_k = C_k(t)$ - искомые функции времени; координатные функции $w_k(y, z)$ удовлетворяют граничным условиям закрепления краев пластины-пластинки.

Исследование таких уравнений с помощью метода Бубнова-Галеркина, основанного на многочленной аппроксимации прогиба, сводится к решению систем интегродифференциальных уравнений в обычных производных типа Вольтерра:

$$\sum_{k=1,3,\dots}^{\infty} [L_{mk} \ddot{w}_k(t) + \omega^2 (1 - R^*) M_{mk} C_k(t)] + a_0 \omega^2 N_m(t) = 0 \quad (2)$$

В расчетах использовано трехпараметровое ядро Колтунова-Ржаницына:

$$R(t) = A t^{\alpha-1} \exp(-\beta t), A, \beta > 0, 0 < \alpha < 1.$$

Интегрирование системы уравнений (2), полученное на основе многочисленной аппроксимации прогибов, выполнено с помощью численного метода, основанного на использовании квадратурных формул. На основе этого метода разработан эффективный вычислительный алгоритм решения задач динамики пластины-пластины с постоянной и переменной жесткостью с учетом вязкоупругих свойств материала. На рис.1 и рис.2 приведены графики кривых для различных значений реологического параметра A . Из этих результатов видно влияние вязкоупругих свойств материала пластины- пластины. Решения упругой и вязкоупругой задачи в начальный период времени мало отличаются друг от друга. С течением времени вязкоупругие свойства оказывают существенное влияние, что приводит к заметному отличию решений. Заметим также, что с увеличением

параметра A амплитуда колебаний уменьшается. Наблюдения показывают, что с увеличением коэффициента A частота колебаний также уменьшается.

Кроме того в работе изучены влияния других свойств и параметров плотины и воды при сейсмических нагрузках. Подробно изучены влияния этих параметров на напряженно-деформированное состояние плотины-пластины.

Рис.1. Влияние вязкоупругого свойства материала плотины-пластины постоянной толщины

Рис.2. Плотины-пластины переменной толщины при различных значениях реологического параметра A : 0(1); 0,05(2);

0,1(3).

Библиографический список

1. Raximov, A. M., Alimov, X. L., To'xtaboev, A. A., Mamadov, B. A., & Mo'minov, K. K. (2021). Heat And Humidity Treatment Of Concrete In Hot Climates. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 24(1), 312-319.
2. Komilova, K., Zhuvonov, Q., Tukhtaboev, A., & Ruzmetov, K. (2022). *Numerical Modeling of Viscoelastic Pipelines Vibrations Considering External Forces* (No. 8710). EasyChair.
3. Ahmedjon, T., & Pakhritdin, A. (2021). Stress-strain state of a dam-plate with variable stiffness, taking into account the viscoelastic properties of the material. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 36-43.
4. Negmatov, M. K., & Adashevich, T. A. Water purification of artificial swimming pools. *Novateur Publication India's International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology [IJIERT] ISSN: 2394-3696, Website: www.ijiert.org, 15th June, 2020]. Pp 98, 103.*
5. Abdujabborovna, B. R., Adashevich, T. A., & Ikromiddinovich, S. K. (2019). Development of food orientation of agricultural production. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 9(3), 42-45.
6. Tukhtaboev, A. A., Turaev, F., Khudayarov, B. A., Esanov, E., & Ruzmetov, K. (2020). Vibrations of a viscoelastic dam-plate of a hydro-technical structure under seismic load. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (pp. 012051-012051).
7. Khudayarov, B. A., Turaev, F. Z., Ruzmetov, K., & Tukhtaboev, A. A. (2021). Numerical modeling of the flutter problem of viscoelastic elongated plate. In *AIP Conference Proceedings* (pp. 50005-50005).

8. Tukhtaboev, A., Leonov, S., Turaev, F., & Ruzmetov, K. (2021). Vibrations of dam–plate of a hydro-technical structure under seismic load. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 05057). EDP Sciences.
9. Тухтабаев, А. А., & Касимов, Т. О. (2018). О ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПЛОТИНЫ-ПЛАСТИНКИ С УЧЕТОМ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ДАВЛЕНИЙ ВОДЫ. *Научное знание современности*, (6), 108-111.
- 10.Тухтабаев, А. А., Касимов, Т. О., & Ахмадалиев, С. (2018). МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ О ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЯХ ПЛОТИНЫ-ПЛАСТИНКИ С ПОСТОЯННОЙ И ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ. *Teacher academician lyceum at Tashkent Pediatric Medical Institute Uzbekistan, Tashkent city ARTISTIC PERFORMANCE OF THE CREATIVITY OF RUSSIAN*, 535.
- 11.Тухтабаев, А. А., & Касимов, Т. О. (2018). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТЕОРИИ ВЯЗКОУПРУГОСТИ В ДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ СООРУЖЕНИЙ. *Научное знание современности*, (6), 104-107.
- 12.Тухтабаев, А. А., & Juraboev, M. M. (2022). MODELING THE PROBLEM OF FORCED OSCILLATIONS OF A DAM-PLATE WITH CONSTANT AND VARIABLE STIFFNESS, TAKING INTO ACCOUNT THE VISCOELASTIC PROPERTIES OF THE MATERIAL AND HYDRODYNAMIC WATER PRESSURES. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 5, 31-35.
- 13.Адашева, С. А., & Тухтабаев, А. А. (2022). Моделирование задачи о вынужденных колебаниях плотины-пластинки с постоянной и переменной жесткостью с учетом вязкоупругих свойств материала и

гидродинамических давлений воды. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(10), 234-239.

14. Тўхтабаев, А. А., Адашева, С. А., & Жўрабоев, М. М. (2022). То‘г‘он-пластина tenglamasini yopishqoq elastik xususiyatlari, gidrodinamik suv bosimi va seysmik kuchlarni hisobga olgan holda hisoblash. *PEDAGOG*, 1(3), 37-48.
15. То‘хтабойев, А. А., & Адашева, С. А. (2022). Materialining yopishqoq-elastik xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘zgaruvchan qattqlikdagi to‘g‘on-plastinaning kuchlanish-deformatsiya holati. *PEDAGOG*, 1(4), 289-297.
16. Тухтабаев, А., & Адашева, С. А. (2022). Напряженно-деформированное состояние плотины-пластины с учетом вязкоупругих свойств материала. *PEDAGOG*, 1(4), 298-306.
17. Тўхтабаев, А. А., Адашева, С. А., Жўрабоев, М. М., & ТО‘Г‘ОН-PLASTINA TENGLAMASINI, Y. E. X. (2022). GIDRODINAMIK SUV BOSIMI VA SEYSMIK KUCHLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA HISOBLASH.
18. Tuhtabaev, A., Akhmedov, P., & Adasheva, S. (2021). Using The Hereditary Theory Of Viscoelasticity In Dynamic Calculations Of Structures. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(2), 228-233.
19. Тухтабаев, А. А., & Адашева, С. А. (2022). МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ ПЛОТИНЫ-ПЛАСТИНЫ С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ С УЧЕТОМ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА. *Scientific Impulse*, 1(5), 2057-2066.
20. ТУХТАБОЕВ, А. МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. *МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Омега сайнс"*, 100-108.
21. Худаяров, Б. А., Тухтабоев, А. А., Кучаров, О. Р., Тураев, Ф. Ж., & Юлдашев, Н. Н. (2023). Моделирование колебаний плотины-пластинки

переменной толщины. *Вестник Национального технического университета "ХПИ". Серия: Информатика и моделирование, 1(1-2 (9-10))), 27-39.*